

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15256312>

ISLOM BANKLARINING TASHKIL TOPISH TARIXI

Komilova Malohat Ikrom qizi

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Islom huquqi 1-kurs magistranti

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada ilk Islom banklarining tashkil topishi, ularning faoliyat turlari, Afrika, Yaqin Sharq, Janubiy Sharqiy Osiyo qit’alaridagi davlatlarda hamda arab davlatlarida tashkil etilgan banklar haqida ma’lumot berilgan. Shuningdek, islom banklari tashkil etilishida yuzaga kelgan muammolar va ularning rivojlanish bosqichlariga to’xtalib o’tilgan.*

***Kalit so‘zlar:** shariat, foiz, Meet Ghamr Banki, Nasser Ijtimoiy Banki, Islom taraqqiyot banki, Fors Ko’rfazi davlatlari.*

Jahon iqtisodi jadal rivojlanib borayotgan vaqtda musulmon davlatlarda ham G’arbga hamohang tarzda rivojlanish yo’llari ishlab chiqila boshlandi. Ba’zi tadqiqotchilarning fikriga ko’ra bunday qarashga “diniy islohotlar” nomi ostida boshlangan harakat sababchi bo’lgan. XX asrning o’rtalariga kelib, islomiy banklarga ehtiyoj tug’ildi. Bunga sabab G’arb davlatlarida tijoratchilar banklardan yirik kriditlarni olib, o’z tijoratlarini rivojlantirib yuborishar edi. Ular faoliyatlarini kengaytirib arab davlatlarida ham shirkatlar tuzib mahalliy savdogarlarni raqobatda yengib qo’yishdi. Mahalliy savdogarlar islom dinida riboga asoslangan qarz berish tarzi taqiqlangani tufayli banklar bilan muomala qilmagan. Shu sabab Islom shariatiga muvofiq faoliyat yuritadigan banklarni tashkil etish eng muhim vazifaga aylandi.

Islom banklari shariat qonunlari asosida ishlaydi. Faqat aniq loyihalar uchun foizsiz pul taklif qiladi. Islom bankining an'anaviy banklardan asosiy farqi depozitlar bo'yicha foizlarning taqiqlanishidir. Islom banki qarzning muddati va hajmiga qarab oldindan belgilangan foizni taqiqlaydi. Musulmonlar foyda olishlari mumkin, ammo buning uchun foizdan foydalana olmaydi. Islom banklari foiz olmaydi. U kreditor emas, investorga aylanadi. Shunga ko'ra, u tadbirkor bilan riskni baham ko'radi¹.

Islom banklarining ushbu funksiyalariga ko'ra tijorat maqsadida pul olayotgan taraf zararga kirganda ko'rilgan zarar ikki tarafga teng taqsimlanadi. An'anaviy banklarda esa, ko'rilgan zararining barchasi pul olgan tarafning zimmasiga yuklanadi. Tijoratning asosiy qismi risk ustiga qurilgani sababli, tijorat foyda keltirmasa, barcha javobgarlik tijoratchining zimmasiga yuklanmaydi. Bunda bank ham sherik bo'ladi. Agar tijorat foyda keltirsa, foyda ham shartnomaga muvofiq taqsimlanadi. Bunda bank doimiy hissador bo'lib, foydani olaveradi.

Ba'zi tadqiqotlarga ko'ra, islomiy moliya institutlarining paydo bo'lishi 1940-yil Malaziyaga to'g'ri keladi, ularda foizsiz jamg'arma fondlari tashkil etilgan bo'lib, 1950-yilda Islom shiati qoidalariga rioya qiluvchi moliyalashtirish formulalarini qabul qilish g'oyasi Pokiston davlatiga o'tdi. Ammo zamonaviy davrda islom shiati qoidalariga muvofiq xizmat ko'rsatuvchi va bank faoliyati bilan shug'ullanuvchi banklarni tashkil etishga jiddiy urinishlar 1963-yilda doktor Ahmad Abdulaziz Najjor tarafidan amalga oshirildi².

Demak, Islom shariatiga muvofiq muomala qiluvchi dastlabki banklar jismoniy shaxslar tarafidan tuzilgan bo'lib, ularning asosiy faoliyatlari yirik tashkilotlarning vaqf va xayriya mablag'lariga asoslangan.

Islom shiati asosida faoliyat yuritadigan banklarga ehtiyoj kattaligidan 1972-yilda islom mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida kun tartibiga kiritildi. 1973-yilda yaxlit bank xizmatlarini ko'rsatuvchi islom banklarini tashkil

¹ S. Sayfullayev Islom banklarining paydo bo'lishi, odatiy banklardan farqi va tamoyillari //Journal of new century innovations. №3.2023. – B.159-163.

² Islom banklarining tashkil topishi. <https://www.arabnak.com>

etishning nazariy va amaliy jihatlarini muhokama qilingan islom mamlakatlari moliya vazirlari yig'ilishida bu masala ko'rib chiqildi.

Darhaqiqat, Misr Arab Respublikasi va Pokiston Davlati 1970-yil 26-28 dekabrda Karachi shahrida bo'lib o'tgan Islom mamlakatlari tashqi ishlar vazirlarining ikkinchi konferensiyasiga xalqaro islom bankini tashkil etish taklifini kiritdilar. Konferensiya taklifi asosida Misr Arab Respublikasiga ushbu loyihani keng qamrovli o'rganish mas'uliyatini yukladi va tadqiqot Islom banklarida ish tizimini yaratish bo'yicha Misr tashqi ishlar vazirlari konferensiyasining uchinchi sessiyasida taqdim etildi. 1972-yil 29-fevraldan 4-martgacha Jidda shahrida bo'lib o'tgan islom mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari konferensiyasida, shuningdek, Pokiston va Islom Konferensiyasi Tashkiloti Bosh Kotibiyati tomonidan Islom banklari faoliyati konsepsiyasi bo'yicha taqdim etilgan ikki tadqiqot ham muhokama qilindi. 1971-yil 3-sentyabrga to'g'ri keladigan 66-sonli qaror Misrda Nosir ijtimoiy bankini tashkil etdi, keyin esa 1975 yil Jiddada Islom taraqqiyot banki tashkil etildi¹.

Ahmad Muhammad Lutfiy keltirgan ma'lumotlarga ko'ra Islom banklarining tashkil etishga davlat miqyosida harkatlarni boshlash Misr Arab Respublikasi va Pokiston davlatlari tomonidan amalga oshirilgan.

Islom rivojlantirish banki 1973-yil Jiddada Islom konferensiyasi tashkilotiga a'zo davlatlarning deklaratsiyasi imzolanganidan keyin 1974-yilda tashkil qilindi, o'z faoliyatini rasmiy ravishda 1975-yil 20-oktyabrdan boshlagan².

Nosir ijtimoiy banki dastlab tashkil topganda foyda ko'rish yoki berish kabi amaliyotlarni bajarmasligi shart qilingan. Uning faoliyati uch muhim vazifani bajarishdan iborat edi:

Birinchi: tijorat, ya'ni mahsulotni sotib olish va uni xususiy sektordan arzon narxda sotishga asoslangan.

Ikkinchi: ijtimoiy xizmatlarni amalga oshirish, ya'ni hukumat tarafidan ajratilgan nafaqalarni tarqatish, sudlar tarafidan undirishga hukm qilingan

¹ Ahmad Muhammad Lutfiy. Islom banklarining tashkil topishi. Multi-Knowledge Electronic Comprehensive Journal For Education And Science Publications (MECSJ). Volume-34_February_2021.

² https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Islom_Taraqqiyot_Banki

mablag'larni qabul qilish, qarzi hasana amaliyotlarini ko'rsatish kabi ishlarni amalga oshirish.

Uchinchi: zakot beruvchilardan pullarni yeg`ib, haqdorlarga tarqatish.

Nosir ijtimoiy bankiga keladigan tushumlar asosan Misr hukumati, mahalliy banklar, islom davlatlari va zakot mablag'laridan iborat edi. Bu bank to'rt yil faoliyat ko'rsatganidan so'ng tugatildi¹.

Demak, dastlab tashkil etilgan bankning faoliyat yuritish doirasi chegaralangan bo'lgan.

Misrda islom bankchiligining paydo bo'lishi 3 xil bosqichda amalga oshdi: avvalo davlat va xususiy islom banklari yaratilishi, keyinchalik an'anaviy banklarda islomiy sho'balalar tashkil etilishi va so'ngi jarayon norasmiy islomiy moliyaviy tashkilotlarning faoliyat boshlashi bilan bog'liq. Dastlab tashkil etilgan davlat islom banklariga Meet Ghamr Banki (MGB) va Nosir Ijtimoiy Banki (NSB, 1971-yilda) kiradi. Meet Ghamr Banki dunyo islom bankchiligidagi ilk islomiy bank deya e'tirof etiladi. MGB bankining sezilarli muvaffaqiyatiga qaramasdan Hukumat bankni zudlik bilan nazorat ostiga olish kerak deb hisobladi. Ushbu nazoratga olish Hukumatning ikkita asosiy xavotiriga yechim edi. Birinchidan, bank qolgan moliyaviy tashkilotlar tomonidan e'tiroz bildirilgan qoidalar ostida amaliyot yuritayotgandi. Hukumat bunday qarshilik omma orasida qaysi biri Islomiy va qaysinisi Islomiy emas kabi tushunmovchilikka olib kelishidan va bu yetakchi bo'lgan an'anaviy banklarning faoliyatiga ta'sir qilishi mumkinligidan cho'chidi. Ikkinchidan, hukumat o'zining sotsialistik mafkurasi va markaziy rejalashtirishga asoslangan iqtisodiyot boshqaruviga bank faoliyatidagi xavfni sezdi. Sotsialistik davrda, kapitalistik model va Islomiy xarakterning qorishuvi hisoblangan bir bank tabiiyki hukumat aralashuvi uchun xavf edi. Natijada MGB banki o'z faoliyatidagi avtonomlikni yo'qotdi va oxir oqibat 1968-yilga kelib yopib tashlandi. MGB bankning tajribasidan foydalangan Nosir Ijtimoiy banki (NSB) doimiy ravishda o'z qoidalarini buzib kelgani qayd etilgan. Bank boshqa moliyaviy muassasalar bilan bir

¹ Ahmad Muhammad Lutfiy. Islom banklarining tashkil topishi. Multi-Knowledge Electronic Comprehensive Journal For Education And Science Publications (MECSJ). Volume-34_February_2021.

qator foizga asoslangan o'tkazmalarni amalga oshirganligi va yana u bir qancha fondlarni an'anaviy banklarda foizli qaytim asosida saqlagani ma'lum bo'ldi. Bunday muammo asosan an'anaviy tizimda faoliyat yuritayotgan Islom banklari holatiga tegishli. Umumiy olib qaraydigan bo'lsak, NSB rahbariyati Islom bankingning ro'li va uning o'ziga xos qoidalari borasida to'liq ishonchni oqlay olmadi.

Misrda dastlab 90-yillarda ikkita xususiy Islom banki mavjud edi. Eng birinchi xususiy Islom banki Misrning Faisal Islom banki (FIBE) bo'lib, u o'z faoliyatini 1979-yilda boshladi. 1977-yildagi 48-sonli maxsus akt bankka barcha hukumat organlaridan mustaqil ravishda va shu bilan birga, Markaziy Bankning nazorati ostida faoliyat yuritishni ta'minlab berdi. Bank 1974-yildagi 43-sonli Investitsiya to'g'risidagi qonunga muvofiq bir qator imtiyozlarga ega bo'ldi va o'z navbatida ushbu qonun orqali yana ham ko'proq soliq imtiyozlarini qo'lga kiritdi. 1993-yilga kelib bankning yirik shaharlardagi filiallari soni 14 taga yetdi. Ikkinchi xususiy islom banki esa 1974-yildagi 43-sonli Investitsiya to'g'risidagi qonunga muvofiq 1980-yilda tashkil etilgan va o'z faoliyatini 1981-yildan boshlagan Investitsiya va Taraqqiyot Islom Xalqaro Banki (IIBID) edi. 1990-yilga kelib yirik shaharlarda bankning 7 ta filiali mavjud edi va yana 4 ta filial qurulish jarayonida edi¹.

Xusan Xasanovning izlanishlariga ko'ra Islom banklarining tashkil topishi va rivojlanishida Misr Arab Respublikasining o'rni katta. Boshqa arab davlatlari Misr tajribasidan keng foydalangan va islom banklarini ochishga e'tibor bergan.

1977-yil Dubay Islom banki tashkil etildi. Bu bank to'liq Islom shariati asosida faoliyat yuritadigan ilk bank hisoblanadi. Undan so'ng Misr Faysal Islom banki tashkil topdi. Sudan Faysal banki ham Dubay Islom bankingning qoidalari ko'ra ishlar edi. 1980-yillarda banklarning soni 25 tadan oshmagan bo'lsa, keyingi yillarda ular ikki barobarga ko'paydi.

1989-yil Misr Saudiya moliya banki tashkil etilgan bo'lib, Ehrom bankingning asosiy nizomidan ba'zilar o'zgartirilishi orqali Islom shariati ahkomlariga muvofiq

¹ Xusan Xasanov. Misr Arab Respublikasida islom banklari faoliyati. Islom tafakkuri (4-son) 2020. 271-276.

faoliyat yuritishi belgilab qo'yildi. Bu bank Iqtisod va tashqi savdo vazirligining 1989-yil 4-iyundagi 261-qarori bilan tuzildi.

1997-yilda Abu Dabi Islom banki tashkil etildi. Bu bank ham Islom shariati ahkomlariga muvofiq faoliyat yuritishi belgilangan edi.

Iordaniyada ham islom banklari boshqa arab davlatlari bilan bir vaqtda tashkil etilishi boshlangan. 1978-yil 13-raqamli qonun asosida Iordaniya islom banki tashkil etildi. Shuningdek, Xalqaro islom arab banki ham 1998-yil 9-fevraldan boshlab Islom shariati ahkomlariga muvofiq faoliyat yuritishni boshlagan. U faoliyatni 40 million Jordan dinori bilan boshladi.

Qatar davlatida islom bankining tashkil etilishi 1982-yilga to'g'ri keladi. Bu yilda Qatar islom banki, 1990-yilda Qatar xalqaro islom banki tashkil etildi. 1991-yil iyul oyida Qatar hukumati tarafidan mamlakatdagi barcha banklar islom shariatiga muvofiq faoliyat yuritishi belgilab qo'yildi.

1982-yil Bahraynda ham Faysal Islom banki, 1984-yil Islomiy Baraka banki tashkil etildi. 1996-yil dekabr oyida Bahrayn banklari ittifoqi tuzilib, 100 million dollar mablag` bilan ish boshladi. 2002-yil Quvat-Bahrayn miloya uyi tashkil etilib, ular ham Islom shariati ahkomlariga muvofiq faoliyat boshladi.

1983-yildan beri Bangladesh islom banki faoliyat yuritib kelmoqda. Yaman davlatida ham islom banklari tashkil etilishiga e'tibor berildi. 1995-yil Yaman qonunchilik palatasi tarafidan islom banklari to'g'risidagi qaror, uning ortidan qonun qabul qilindi. Shunga ko'ra 1996-yil Yaman islom banki tashkil etildi. Undan so'ng Islom kafolati banki, Saba Islom banki tashkil etildi.

Quvayt davlatida an'anaviy banklarga muqobil islom banklari xususida olib borilgan izlanishlar natijasida 1976-yil Quvayt moliya uyini tashkil etish qo'mitasi tuzildi. 1977-yil esa, 72-raqam ostida Quvayt moliya uyi tuzildi va xalqaro investor shirkatiga qo'shimcha tarzda Quvayt aksiyadorlik shirkati maqomida bo'ldi.

Saudiya Arabistonida esa, Rojiiy firmasiga qarashli 350 ta bo‘linma bo‘lib ular asosan Islom shiati ahkomlariga muvofiq omonat, garov, joriy hisoblarni yuritish kabi an’anaviy xizmatlarni amalga oshirgan¹. Saudiya Arabistoni Markaziy banki Arab naqd pul muassasasi shaklida faoliyat yuritib, mamlakatdagi banklarning Islom shariatiga muvofiq faoliyat yuritishini nazorat qiladi².

Arab davlatlarida tashkil etilgan islom banklari ilk faoliyatida tijoratning ba’zi sohalarida faoliyat yuritgan bo‘lsa, vaqt o‘tishi bilan ularning faoliyati kengayib bordi. Ularning tajribalari asosida yangi Islom banklari tashkil etildi.

1975-yilda islom banklarining soni 3 ta bo‘lgan bo‘lsa, 2012-yilga kelib bu raqam 520 tani tashkil qildi. 2015-yilga kelib esa, 900 ga yaqin islom banklari tashkil etildi. Ularning aksari Fors Ko‘rfazi davlatlariga to‘g‘ri keladi³.

Ushbu ma’lumotlarga ko‘ra XX asr boshlarida islom banklarining nufuzi va faoliyat ko‘lami kengaygani sababli ularning soni sezilarli darajada ko‘paygan. Shuningdek, iqtisodiy inqirozlar ta’sirida an’anaviy banklarning obro‘si tushgani ham islom banklarining rivojlanishiga turtki bo‘ldi.

Bank sohasida Islom banklarining tashkil etilishi bilan banklarning rivojlanishi to‘xtab qolmadi. An’anaviy banklar ham islom banklari ko‘rsatgan xizmatlarni yo‘lga qo‘yishga o‘tgan. Sudan, Pokiston, Eron kabi davlatlar esa, foizdan butkul voz kechib, o‘zlaridagi bank faoliyatini butkul o‘zgartirishgan⁴.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, Islom shariatiga muvofiq tijorat ishlarini olib borish Rasululloh sallollohu alayhi va sallam va sahobalar davridan hozirgi kunga qadar joriy bo‘lib kelgan bo‘lsada, ular yaxlit tizimli tarzda ishlamagan. Yakka tartibdagi tijoratchi va boy insonlar muzoraba yoki sherikchilik asosida investor bo‘lib, islom shariatiga muvofiq ishlagan. Islom banklarining tashkilot sifatida va tizimli faoliyat yuritishi XX asrning 70-yillariga to‘g‘ri keladi.

¹Hamud Somiy. Islom banklarida investorlarni jalb etish vositalari. Qohira: Ittihodu-l-masorifi-l-arabiya. 1989.

²Munir Ibrohim Hindiy. An’anaviy va islom banklarida ribo shubhasi. Iskandariya: al-Maktabu-l-arabiya-l-hadis. 2003.

³Islom banklarining tashkil topishi. <https://www.arabnak.com>

⁴Abu Shodiy. Islom banklari: nazariya va amaliyot. Qohira: Dor nahzatu-l-arabiya. 2000.

Dastlab tshkil etilgan banklar xayriya tashkiloti sifatida ish boshlagan bo'lsa, keyinchalik foyda ko'rish yo'lidan borgan. Islom banklarining tashkil topishida arab davlatlarining ulushi katta. Ba'zi banklar o'z faoliyatini an'anaviy bankchilikdan islom bankchiligiga o'zgartirgan bo'lsa, ba'zilari islom bankchiligini qo'shimcha tarmoq sifatida joriy qilgan. Ayrim davlatlar esa, an'anaviy banklardan butkul voz kechib, islom banklariga o'tgan. Islom moliyasiga asoslangan muomalalarni joriy qilish hozirgi kunga qadar davom etmoqda.

FOYDALANILGAN MANBA VA ADABIYOTLAR

1. Sayfullayev Sanjarbek. Islom banklarining paydo bo'lishi, odatiy banklardan farqi va tamoyillari. Journal of new century innovations. Volume–23_Issue-3_February_2023. 159-163.
2. Ahmad Muhammad Lutfiy. Islom banklarining tashkil topishi. Multi-Knowledge Electronic Comprehensive Journal For Education And Science Publications (MECSJ). Volume–34_February_2021.
3. Xusan Xasanov. Misr Arab Respublikasida islom banklari faoliyati. Islom tafakkuri (4-son) 2020. 271-276.
4. Hamud Somiy. Islom banklarida investorlarni jalb etish vositalari. Qohira: Ittihodu-l-masorifi-l-arabiya. 1989.
5. Munir Ibrohim Hindiy. An'anaviy va islom banklarida ribo shubhasi. Iskandariya: al-Maktabu-l-arabiyi-l-hadis. 2003.
6. Abu Shodiy. Islom banklari: nazariya va amaliyot. Qohira: Dor nahzatu-l-arabiya. 2000.
7. https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Islom_Taraqqiyot_Banki
8. Islom banklarining tashkil topishi. <https://www.arabnak.com>